

Título del estudio:

Causas posibles de algunas patologías crónicas y cáncer.

Planteamiento del problema:

Muchas de las consideradas enfermedades crónicas y cáncer, siguen con la consideración: “causa desconocida”.

Hipótesis:

Diversos parásitos, hongos o virus, facilitan la infección con bacteroides (cáncer) o bacterias. El control de la patología debería hacerse con un análisis bioquímico que identifique a los microorganismos y así poder controlar a ambos agentes, tanto al bacteroide o bacteria, como al parásito u hongo o virus.

Justificación:

Se anexa referencias de la relación entre esos microorganismos y cáncer.

<https://drive.google.com/file/d/1Tg5fQRAk154jty5RI6yryn7B1nGDCPnX/view?usp=drivesdk>

Metodología:

1. Pacientes que quieran adherir y que acepten la metodología.
2. Se harán los análisis de sangre Igg e Igm de los microorganismos posiblemente involucrados.
3. Se realizará el tratamiento que aconseje la oncóloga.
4. Se tomarán todos los casos como “reporte de caso” para futuros ensayos científicos.

Daniel ILARI, ing. Agrónomo investigador en química y biología, postgrado en investigación científica, postgrado en alimentos y salud, diplomado en salud integral y prevención de enfermedades crónicas. Wpp 3462502866